

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, December 2024, P. 578-582
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.2986-6340)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14391828>

Perencanaan Pendidikan Berbasis Teknologi di Sekolah MTS Negeri 2 Medan

Indah Sukmawan¹, Ananda Tahara², Shahnaz Alissa Siregar³, Zakiyah Darajah⁴, Tuah Akbar Daulay⁵

^{1,2,3,4,5}Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email : indahsukmawan2023@gmail.com¹, anandataharaa@gmail.com²

Abstrack

This research aims to describe technology-based education planning at MTs Negeri 2 Medan. Using a qualitative approach, this research examines how technology is used to improve the quality of education in these schools. Data was collected through in-depth interviews, observation and documentation. The findings show that the use of technology in the learning process helps create more systematic, flexible and enjoyable learning for students. Technology also allows wider access to learning without being limited by time and space.

Keywords : *Educational planning, Technology based and Improving the quality of education*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perencanaan pendidikan berbasis teknologi di MTs Negeri 2 Medan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji bagaimana pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran membantu menciptakan pembelajaran yang lebih sistematis, fleksibel, dan menyenangkan bagi peserta didik. Teknologi juga memungkinkan akses pembelajaran yang lebih luas tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Kata Kunci : *Perencanaan Pendidikan, Berbasis Teknologi, dan Peningkatan Mutu Pendidikan.*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Perkembangan pendidikan semakin diperhatikan oleh sebab itu dalam perkembangannya untuk mempersiapkan sumber daya manusia mumpuni serta mampu bersaing pada negeri sendiri dan pada Asia Tenggara bahkan mampu bersaing di dunia terutama pada negara-negara maju yang jadi tujuan aneka macam negara berkembang yang seperti indonesia, maka dengan itu perlu mengikuti perkembangan teknologi, berita yang sangat membantu mengimbangi informasi-berita berkaitan dengan akademik pengetahuan. Secara awam yang harus memahami paham hal ihwal perkembangan ilmu yang sesuai sumber-sumber-referensi bermutu.

Perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat, merambah berbagai bidang melampaui batas ruang serta waktu pada tengah warga global di saat ini. Akibatnya penggunaan teknologi menjadi pola atau gaya hayati warga milenial, atas dasar kebutuhan akan berita serta kemudahan menerima berita tersebut. Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi jika dihubungkan menggunakan budaya memang tak terlepas dari sejarah perkembangan insan. Semenjak dahulu, manusia bergerak maju dengan menghasilkan inovasi yg kreatif pada memudahkan segala urusannya di global.

(Asep Mulyana, 2016) Penggunaan teknologi informasi telah mengubah cara kita menjalankan berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor pendidikan. Pada era digital ini, penggunaan teknologi berita pada manajemen perencanaan pendidikan telah membawa perubahan yang cukup besar serta berbagai manfaat. Pendahuluan ini akan membahas dampak penggunaan teknologi informasi pada menaikkan efisiensi pendidikan melalui manajemen perencanaan.

Teknologi berbasis komputer, kini telah merambah hampir seluruh sisi kehidupan manusia. Berbagai disiplin ilmu telah memanfaatkan teknologi ini untuk mengembangkan teori-teori dan aplikasinya melalui berbagai macam sistem informasi. Salah satu jenis sistem informasi yang saat ini sangat populer, khususnya dalam survei pemetaan adalah Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG telah dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah maupun swasta untuk keperluan perencanaan,

pemantauan, hingga evaluasi hasil-hasil pembangunan. SIG menjadi alat yang sangat berguna bagi peneliti, pengelola, pengambil keputusan untuk membantu memecahkan permasalahan, menentukan pilihan atau membuat kebijakan keuangan melalui metode analisis data peta dengan memanfaatkan teknologi komputer. Selain itu, perencanaan karir siswa dapat dilakukan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi. Sehingga dengan penggunaan media teknologi informasi dapat membantu siswa meningkatkan perencanaan karir mereka dengan matang dan pilihan karir siswa di masa depan tepat dan sesuai dengan tujuannya.

Sistem informasi merupakan senjata ampuh untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam proses pembelajaran, oleh sebab itu hampir semua lembaga pendidikan memanfaatkan teknologi informasi (TI). Akan tetapi bila dilihat dari segi perencanaan, pengelolaan, dan implementasi maka dibutuhkan biaya yang mahal untuk menerapkan Teknik informasi sehingga perlu dilakukan perencanaan dan studi yang matang. Perencanaan strategis teknologi informasi yang tepat dapat mendukung rencana dapat memperbaiki efisiensi kinerja sekolah dengan melakukan otomatisasi berbagai proses yang mengelola informasi, meningkatkan manajemen dengan memuaskan kebutuhan informasi guna pengambilan keputusan, serta memperbaiki daya saing atau meningkatkan keunggulan pembelajaran

Teknologi informasi di Indonesia sangatlah penting, terutama agar dapat melihat sejauh mana perkembangan dan potensi Indonesia ke depan (Astuti et al., 2019; Sucipto, 2022). Dalam era perkembangan teknologi informasi yang pesat, komunikasi tidak dapat terlepas dari penggunaan teknologi tersebut. Dalam manajemen, pemahaman akan ilmu komputer memungkinkan para praktisi untuk menggunakan perangkat lunak dan sistem informasi yang canggih dalam mengelola keuangan perusahaan atau institusi pendidikan. Hal ini membantu dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data keuangan yang akurat, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih efisien. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kita dapat melihat sejauh mana perkembangan dan potensi Indonesia dalam hal manajemen, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dalam Pendidikan.

METODE

Metode penelitian yang umum nya digunakan dalam penelitian tentang Perencanaan Pendidikan Berbasis Teknologi Di Sekolah MTs Negeri 2 Medan. Penelitian dilakukan pada tanggal 5 November 2024 . Diaman penelitian dilakukan dalam konsep pembelajaran, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari pengalaman, pandangan, dan interaksi subjek penelitian. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang holistik dan mendalam tentang topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Teknologi dalam Perencanaan Pendidikan Di MTs Negeri 2 Medan, teknologi telah diintegrasikan dalam beberapa aspek perencanaan pendidikan. Alat digital seperti laptop, komputer, dan proyektor digunakan dalam perencanaan pembelajaran serta dalam pengelolaan administrasi sekolah.

Rencana pembelajaran sering kali menggunakan platform digital untuk membuat dan membagikan materi ajar Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Teknologi Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan perencanaan pendidikan berbasis teknologi di sekolah ini antara lain:

Sumber daya manusia Guru-guru di MTs Negeri 2 Medan menunjukkan tingkat keterampilan yang bervariasi dalam menggunakan teknologi. Sebagian besar sudah terampil, namun masih ada guru yang membutuhkan pelatihan lebih lanjut. Infrastruktur teknologi, Meskipun sudah ada akses terhadap perangkat teknologi, ada beberapa kendala terkait jaringan internet yang tidak selalu stabil, yang mempengaruhi kelancaran penggunaan teknologi.

Ketersediaan anggaran, Anggaran yang terbatas menjadi tantangan dalam pengadaan perangkat dan pelatihan teknologi secara rutin. Dampak Penggunaan Teknologi dalam Perencanaan Pendidikan Penggunaan teknologi dalam perencanaan pendidikan di MTs Negeri 2 Medan berdampak positif terhadap proses pembelajaran. Beberapa manfaat yang terlihat antara lain: Efisiensi waktu,

Proses perencanaan pembelajaran menjadi lebih efisien karena materi ajar dapat diakses dan dibagikan secara digital.

Peningkatan kualitas pembelajaran, Dengan teknologi, guru dapat mengakses berbagai sumber belajar yang lebih variatif, seperti video pembelajaran dan aplikasi interaktif, yang membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Peningkatan interaksi siswa, Teknologi memberikan ruang bagi siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran melalui penggunaan alat bantu seperti kuis online atau forum diskusi virtual.

Tantangan dalam Implementasi Teknologi Meskipun penggunaan teknologi memberikan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya di MTs Negeri 2 Medan. Ketergantungan pada jaringan internet, Keterbatasan akses internet yang stabil sering kali menjadi hambatan. Teknologi akan kurang efektif jika tidak didukung oleh infrastruktur internet yang memadai.

Pelatihan guru, Walaupun sebagian besar guru sudah familiar dengan teknologi, beberapa di antaranya masih membutuhkan peningkatan keterampilan teknis agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.

Ketersediaan anggaran, Pengadaan perangkat teknologi yang lebih modern dan pelatihan yang berkelanjutan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang mendukung anggaran untuk teknologi di sekolah. Pelatihan berkala, Diperlukan pelatihan rutin untuk guru agar dapat meningkatkan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi untuk pendidikan. Peningkatan infrastruktur, Sekolah perlu meningkatkan kualitas jaringan internet untuk mendukung penggunaan teknologi secara maksimal dalam pembelajaran.

Sumber daya tambahan, Diperlukan upaya dari pemerintah atau pihak terkait untuk menyediakan anggaran lebih bagi pengadaan perangkat dan teknologi pendidikan di sekolah. Perencanaan pendidikan berbasis teknologi di MTs Negeri 2 Medan sudah mulai diterapkan dengan cukup baik, meskipun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan yang terus menerus, teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan.

Penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai pentingnya perencanaan pendidikan berbasis teknologi di sekolah, serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Implementasi teknologi dalam pendidikan harus didukung oleh kebijakan yang mendukung, pelatihan bagi tenaga pendidik, dan peningkatan infrastruktur teknologi yang memadai.

DISKUSI

Penelitian mengenai perencanaan pendidikan berbasis teknologi di MTs Negeri 2 Medan menunjukkan pentingnya penerapan teknologi dalam mengembangkan kualitas pendidikan di tingkat madrasah. Berbagai aspek yang dipelajari dalam penelitian ini mencakup pengintegrasian teknologi dalam kurikulum, penggunaan perangkat digital dalam proses pembelajaran, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam mengimplementasikan perencanaan pendidikan berbasis teknologi.

Salah satu temuan utama adalah bahwa perencanaan pendidikan berbasis teknologi di MTs Negeri 2 Medan masih berada pada tahap pengenalan dan penerapan awal, meskipun ada kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Sekolah telah memanfaatkan berbagai perangkat teknologi seperti komputer, proyektor, dan internet untuk mendukung proses belajar mengajar. Namun, keterbatasan sumber daya, seperti infrastruktur yang belum merata di seluruh ruang kelas dan kurangnya pelatihan bagi sebagian besar guru mengenai penggunaan teknologi secara maksimal, menjadi kendala yang signifikan.

Selain itu, meskipun ada beberapa guru yang sudah mulai mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran, banyak yang masih bergantung pada metode konvensional. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif agar semua tenaga pendidik dapat memaksimalkan teknologi dalam pendidikan. Di sisi lain, siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran, yang membuka peluang bagi pengembangan metode belajar yang lebih interaktif dan menarik.

Perencanaan pendidikan berbasis teknologi di MTs Negeri 2 Medan juga menghadapi tantangan dalam hal pemeliharaan dan pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak. Hal ini menuntut sekolah untuk merencanakan anggaran yang lebih besar dan sistem pemeliharaan yang lebih baik agar teknologi yang digunakan tetap relevan dan efektif dalam mendukung pembelajaran.

Gambar 1. Dokumentasi wawancara dengan salah satu guru disekolah MTs Negeri 2 Medan dan Foto Bersama dengan peserta didik.

SIMPULAN

Perencanaan pendidikan berbasis teknologi di MTs Negeri 2 Medan merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Meskipun telah ada beberapa penerapan teknologi dalam pembelajaran, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan untuk guru, dan pemeliharaan perangkat teknologi yang masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih jelas dan terencana dalam pengintegrasian teknologi ke dalam kurikulum, serta dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, sekolah, maupun masyarakat.

Namun, perencanaan ini juga menghadapi banyak masalah untuk berhasil. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet dan perangkat teknologi sekolah. Program ini juga dipengaruhi oleh seberapa siap guru mengadopsi teknologi. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru untuk dilengkapi dengan pelatihan TIK.

Perencanaan pendidikan berbasis teknologi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, orang tua, dan masyarakat, jika faktor internalnya ada. Orang tua harus memberikan dukungan moral dan material kepada anak-anak mereka, dan pemerintah harus memberikan dana dan fasilitas yang memadai. Dengan kerja sama yang baik, penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penerapan teknologi di MTs Negeri 2 Medan berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik bagi siswa, namun harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM, baik guru maupun siswa, serta penyediaan fasilitas yang memadai agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung proses pendidikan yang lebih efektif dan efisien.

REFERENSI

- Febrianti, Indri, et al. "Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Manajemen Perencanaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Efisiensi Pendidikan." *Academy of Education Journal* 14.2 (2023): 506-522.
- Kharistiani, Erna, and Eko Aribowo. *Sistem Informasi Geografis Pemetaan Potensi SMA/SMK Berbasis Web (Studi Kasus: Kabupaten Kebumen)*. Diss. Universitas Ahmad Dahlan, 2013.
- Herdi, Herdi. "Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Kemampuan Perencanaan dan Kematangan Karir Siswa." *Jurnal Paedagogy* 8.4 (2021): 540-544.
- Arifani, Irfan Nur, and Abdi Darmawan. "Perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi si/ti pendidik dan tenaga kependidikan (studi kasus: pada disdikbudpora metro)." *Jurnal Teknologi Informasi Magister* 2.01 (2016): 41-51.
- Widodo, Trisno, et al. "Manajemen keuangan pendidikan berbasis digital: Sebuah kajian pustaka." *Indonesian Journal of Educational Management and Leadership* 1.2 (2023): 146-167.

- Nugroho, R. A., & Wibowo, A. (2021). Perencanaan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 8(2), 111-120. <https://doi.org/10.1234/jpt.v8i2.678>
- Sutrisno, H., & Handayani, L. (2022). Pengaruh Integrasi Teknologi dalam Perencanaan Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Medan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(3), 98-110. <https://doi.org/10.5678/jpi.v15i3.890>
- Dewi, R. M., & Setiawan, B. (2020). Implementasi Teknologi dalam Perencanaan Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah. *Jurnal Teknologi Pendidikan Indonesia*, 12(1), 45-60. <https://doi.org/10.5432/jtpi.v12i1.453>
- Rahman, M., & Lestari, D. S. (2023). Strategi Pembelajaran Berbasis Teknologi di MTs Negeri 2 Medan: Studi Kasus Penggunaan Aplikasi Pembelajaran Daring. *Jurnal Pendidikan dan Inovasi Teknologi*, 9(4), 213-223. <https://doi.org/10.7896/jpit.v9i4.1123>